

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA IJTIMOY PEDAGOGIKA OID YONDASHUVLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7988594>

Axmedova Setoraxon Avzalxon qizi

*Oriental universiteti Pedagogika fakulteti Pedagogika va psixologiya yo'nalishi 2-
kurs talabasi*

Annotatsiya.

Ushbu maqolada ijtimoiy pedagogika oid bo'lgan ilmiy qarashlar, uning rivojlanishi va hozirgi kundagi asosiy konsepsiyasini o'rganish va ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar.

ijtimoiy pedagogika, ijtimoiy ta'lim, konsepsiya, subyekt, madaniyatshunoslik, metodologiya, ijtimoiy meyordan og'ishgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev aynan prezidentlik faoliyatini boshlagan davrdanoq ta'lim-tarbiya tizimini isloh qilish va takomillashtirish borasida izchil chora-tadbirlar olib bormoqda. Hususan bunga misol tariqasida 2020-yil 6-noyabrda tasdiqlangan "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108 son Farmonini keltirish mumkin. Farmonda maktabgacha ta'limga bolalarni jalb etish, ularni bepul bir yillik boshlang'ich ta'limga qamrab olish vazifalari Maktabgacha Ta'lim Vazirligiga yuklatildi. Bundan tashqari Xalq Ta'lim Vazirligiga ta'lim sifatini oshirish, yaratilgan darsliklar va o'quvchilar uchun metodika qo'llanmalarni ekspertiza qilish, ulardan ta'lim tizimida foydalanish uchun xulosa berish, o'quv reja, dasturlar, yaratilgan darslik va o'qituvchilar uchun metodik qo'llanmalarni tajriba-sinovdan o'tkazish ishlariga rahbarlik qilish kabi muhim va ustuvor bo'lgan vazifalar qo'yildi. Farmon o'z navbatida ilm-fanning barcha sohalarini isloh qilish maqsadida yaratilgan edi. O'zbekiston Respublikasining yangi nashrdagi Konstitutsiyasining 41-moddasida shunday deyiladi: "Har kim bilim olish huquqiga ega. Bepul umumiy ta'lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi. Maktab ishlari davlat nazoratidadir." [1] Shu bilan birga 42-modda ham mazmuniy jihatdan yuqoridagi moddaning davomi desak adashmaymiz. Ya'ni "Har kimga ilmiy va texnikaviy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi. Davlat jamiyatning madaniy, ilmiy va texnikaviy rivojlanishiga g'amxo'rlik qiladi." [1] deb takidlab o'tilgan. Bularning

barchasi yurtimizda ta'lim sifatini oshirish uchun hizmat qilmoqda. 2020-yil 23-sentabrda tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonunining 5-moddasida "Jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeyidan qat'iy nazar, har kimga ta'lim olish uchun teng huquqlar kafolatlanadi" deb urg'u berilgan.[2] Bu kabi misollarni juda ko'p sanashimiz mumkin. Chunki ta'lim va tarbiya siyosat mavqeyiga qadar yetgan. Yoshlarning bilim va ko'nikmalarini, ularning savodxonligini oshirish har bir davrda eng muhim jabxalardan biri bo'lib kelgan.

Ijtimoiy pedagogikaning ildizlari Qadimgi Yunonistonga, Aristotel va Platonning fikrlariga borib taqaladi. 2000 yildan ko'proq vaqt oldin ular ta'lim davlatlarning ijtimoiy rivojlanishiga qanday hissa qo'shishi mumkinligini muhokama qilishgan. Keyinchalik Uyg'onish davrida, so'ngra Ma'rifatparvarlik davrida Jan-Jak Russo va J.X.Pestalotsi ijtimoiy tarbiya haqidagi yangi g'oyalarni ishlab chiqa boshladilar.

Agar ibtidoiy davrni ijtimoiy pedagogik amaliyotning vujudga kelishiga zamin yarangan bo'lsa, qadimgi dunyoning ilk sivilizatsiyalarining paydo bo'lishi ijtimoiy-pedagogik fikrning shakllanishiga kuchli ta'sir yozuv hamda pedagogik g'oyalarning yozma manbalarda ko'rsatilgan saqlanib qolish hodisasi bilan bog'liqdir.

Sharqning quldorlik davlatlarida ijtimoiy pedagogik g'oyalar bir nechta mualliflar tomonidan shakllantirilgan va odatda muqaddas kitoblar shaklida butun xalq mulkiga aylangan (Xitoyda-Shukit, Hindistonda-Vedalar, Misrda-Tot xudosi kitoblari, O'rta Osiyoda-Avesto va boshqa).

Mark Fabiy Kvintilian (miloddan avvalgi 42-118-yillar) notiqlik san'atining qadimgi yunon nazariyotchisi, pedagog hisoblanadi. Ilk pedagogik asar bo'lmish "Notiqning tarbiyasi haqida" unga tegishli bo'lib, unda tarbiyaning muhim g'oyalari, ta'lim metodikasi bayon etilgan. Kvintilianning asosiy g'oyalari -o'z "men"nini saqlab qolish, "o'z ustidan" hukmronlikka erishish kabilarni tashkil etadi.

Feodalizm davri tarbiyasining o'ziga xos xususiyatlari asketizm, dunyo dinlari qoidalariga qattiq amal qilish bo'lgan. O'sha davrning (VI-XII asrlar) ijtimoiy-pedagogik g'oyasini yaratuvchilari o'sib kelayotgan avlodga singdirmoqchi bo'lgan axloqiy qadriyatlar orasida hamdardlik, yaqinlarga yordam, xususan kasallar va nochorlarga yordam kabilar paydo bo'ldi.

Ijtimoiy pedagogik g'oyalarning rivojlanishiga fransuz faylasufi, yozuvchi, ma'rifatparvar J.J.Russo (1712-1778-yillar) ulkan hissa qo'shgan. U tabiiy huquq, din va tabiiy rivojlanish asosiga qurilgan tabiatan shakllangan tarbiya g'oyalarni

ilgari suradi. Rus qomusiy olimi va pedagog M.V.Lomonosov (1711-1765-yillar) o'z "reglamentlari"da tarbiyaning xalqparvar g'oyalarini, insonga faol shaxsga bo'lganidek yondashuvni, bolani axloqiy sifatlarini shakllantirish muhimligini bayon etgan.

Yangi ijtimoiy pedagogik g'oyalar fransuz faylasufi va ma'rifatparvari Klod Adriana Gelvetsiy (1715-1771-yillar) ishlarida ham tilga olingan. Ular tarbiya omillari- muhit va pedagogik ta'sir, shaxsiy va jamiyat manfaatlarining birligi masalalaridir.

Shvetsariyalik buyuk pedagog Iogann Genrix Pestalotssi (1746-1827 y) o'z faoliyatida ijtimoiy pedagogik nazariyani va amaliyotni birlashtirgan va o'z mablag'lari evaziga yetimlar uchun uylar ochgan.[6]

Ijtimoiy pedagogika mohiyatini uning ob'ekt va predmetini qiyoslash orqali aniqlamoqchi bo'lsak quyidagi holat kelib chiqadi. Pedagogikaning ham, ijtimoiy pedagogikaning ham ob'ekti-bu bola, biroq o'rganish predmetlari turlicha. Pedagogikaning o'rganish predmeti bolani tarbiyalash qonuniyatlari hisoblansa, ijtimoiy pedagogikaning predmeti esa bolani ijtimoiylashtirish qonuniyatlaridir. Shu sababli ijtimoiy pedagogika jamiyatni va ijtimoiy munosabatlarni o'rganadi, hamda insonlar bir-birlari bilan qanday muomalaga kirishishlarini, nima uchun bir guruhga birlashishlarini va jamiyatning boshqa ijtimoiy masalalarini aniqlashga harakat qiladi. Shuningdek u bu muammolarni ijtimoiy pedagogika vazifalariga mos ravishda o'rganadi. Ijtimoiy pedagogika-shaxsni ijtimoiylashuvi qonuniyatlarini o'rganish, jamiyatning ijtimoiy muammolarini hal qilish maqsadida ijtimoiy pedagogik faoliyatning samarali usullari, texnologiyalarini ishlab chiqish va ularni qo'llashga qaratilgan pedagogika sohasi desak mubolag'a bo'lmaydi.[5] Ijtimoiy pedagogika – jamiyat va inson muammolari, insonning jamiyatdagi o'rnini, munosabatlari haqidagi fandır. Ijtimoiy pedagogikaning asosiy tushunchalari ijtimoiy adolatlilik va insonni ximoya qilish, insonning ijtimoiy muhitdagi o'rnini, insonning jamiyatdagi o'rnini kabilardir. Uning vazifasi, nazariy tomondan jamiyat rivojlanish jarayoni va undagi insonning o'rnini talqin qilishdir.

Ijtimoiy pedagogika Rossiyada XIX asrda ilmiy fan sifatida shakllana boshlagan. Bunga M.Meylo, Ju.Hamalainen, A.B.Mudrik kabi pedagog olimlar katta hissa qo'shgan. Rossiyada ijtimoiy pedagogikaning rivojlanishi rus jamiyatining ko'zga ko'ringan vakillarining o'z hayotining qadriyatlarini uchun individual izlanishlari bilan bog'liq. Ju.Hamalainen tushuntiradiki, "Tarixan ijtimoiy pedagogikasiz pedagogika orqali jamiyat taraqqiyotiga samarali ta'sir ko'rsatishingiz mumkin," degan ishonchga asoslanadi. Shu sababli, ijtimoiy

pedagogika kontekstida ijtimoiy fanlar pragmatik, doimiy o'zgaruvchan dunyoda ancha yaxshi idrok qilinadi.

Ijtimoiy-pedagogik fikrning rivojlanish tarixida L.V.Mardaxayev ikki yo'nalishni ajratib ko'rsatdi: ijtimoiy va shaxsiy . Ularning har biri insonning ijtimoiy shakllanishini belgilaydigan asosiy omillar bilan belgilanadi. Ijtimoiy yo'nalish qadimiy tarixga ega. Keng ma'noda u davlatning, umuman jamiyatning yosh avlodni tarbiyalashga ta'sirini belgilaydi; tor ma'noda-hayot muhitining inson shaxsini shakllantirish jarayoniga ta'sirini belgilaydi. Ta'lim kontseptsiyasi – ta'lim jarayonida tarbiyachilar va tarbiyachilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning maqsadi, mazmuni, pozitsiyalari va usullarini belgilovchi pedagogik faoliyatning g'oyalari va tamoyillari majmui (E.V. Bondarevskaya). Ta'lim maqsadini asoslash, uni yuzaga keltiradigan ijtimoiy-pedagogik vaziyatning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olmasdan mumkin emas. Zamonaviy sharoitda nafaqat ta'lim jarayonini demokratlashtirish va modernizatsiya qilish, balki hayot tomonidan ta'kidlangan umuminsoniy axloqiy qadriyatlar: vijdon, mehr-oqibat, adolat, rahm-shafqat, ma'naviyat, inson qadr-qimmatini ham dolzarb bo'lib bormoqda.

A.B.Mudrik ijtimoiy pedagogikani "sotsializatsiya sharoitida ijtimoiy ta'limni o'rganadigan pedagogika sohasi"-deb hisoblaydi, ya'ni barcha yosh guruhlari va odamlarning ijtimoiy toifalarini buning uchun maxsus yaratilgan tashkilotlarda ham, ta'lim oladigan tashkilotlarda ham amalga oshiriladi.

V.D.Semyonov ijtimoiy pedagogikani "ijtimoiy muhitning tarbiyaviy ta'sirlari haqidagi fan"- deb hisoblaydi.

Ijtimoiy ta'lim - bu madaniyat qadriyatlari bilan tanishish, shuningdek, ma'lum ijtimoiy rollarni bajarish asosida sotsializatsiya va individuallashtirish jarayonida shaxs tomonidan ma'lum bir madaniyat turini egallash jarayoni. Bunday yondashuv bilan inson erkinlik, iroda va ijodiy faoliyat qobiliyatiga ega bo'lgan faol madaniyat sub'ekti hisoblanadi. Shaxsning ma'naviy-ijtimoiy fazilatlarini rivojlantirishga alohida e'tibor beriladi.

A.I.Levko ta'kidlaganidek, ijtimoiy pedagogika atamasi hozirda ikki jihatdan qo'llaniladi:

ijtimoiy tarbiya-bu insonni jamiyatda, ijtimoiy muhitda, ijtimoiy jamiyatda ular bilan o'zaro munosabat jarayonida tarbiyalash. Ijtimoiy tarbiyani bunday ko'rib chiqishda asosiy e'tibor shaxsning guruh namunalari, me'yorlarini, jamoaviy faoliyat stereotiplarini, u yoki bu ijtimoiy guruhning fikrlash uslubini, jamoani o'zlashtirishga qaratiladi. Bunday tarbiyaning natijasi ijtimoiy rollarning, ijtimoiy qadriyatlarning va xulq-atvor va shaxsning me'yorlarini ijtimoiylashtirish natijasi bo'lgan madaniyat ob'ekti sifatida o'zlashtirishdir.

Ijtimoiy tarbiya-bu ma'lum bir madaniyatning qadriyatlarini bilan tanishish, shuningdek ma'lum ijtimoiy rollarni bajarish asosida sotsializatsiya va individualizatsiya jarayonida shaxsning ma'lum bir madaniyat turini egallash jarayoni. Ushbu yondashuv bilan inson erkinlik, iroda va ijodiy faoliyat qobiliyatiga ega bo'lgan madaniyatning faol sub'ektlariga urg'u beradi.

Ijtimoiy pedagogikaning maqsadi- shaxsning shaxs sifatida rivojlanishiga hissa qo'shish, uning jamiyatdagi qobiliyatlari va ko'nikmalarini ro'yobga chiqarish, ya'ni, ijtimoiy tajribani to'plash va ijtimoiy kompetentsiyani shakllantirish.

Yu.V.Vasilkova, T.A.Vasilkovalar ijtimoiy pedagogikaning quyidagi ta'rifini berishadi - "Bu ba'zan ijtimoiy baxtsizliklar bilan birlashtirilgan va rehabilitatsiya yoki davolanishga, ularni ijtimoiylashtirishga muhtoj bo'lgan shaxs yoki bir guruh odamlarni o'qitish va tarbiyalash nazariyasi va amaliyoti".

So'nggi 20 yil ichida ijtimoiy pedagogika Rossiyada jadal rivojlandi. Bunga ko'plab omillar misol bo'ladi. Ijtimoiy pedagoglarning amaliy faoliyati sohasi faol rivojlandi va takomillashtirildi. Mutaxassislarning malaka tavsifi ishlab chiqildi, ularning funktsional vazifalari va ish joylari belgilandi.[5]

Ijtimoiy pedagogika ijtimoiy hodisa sifatida jamiyat va umuman ta'lim tizimiga xosdir: ta'lim ijtimoiy institut sifatida u yoki bu darajada insonning rivojlanish ehtiyojlarini qondiradi va shaxsning ehtiyojlari nafaqat individuallashtirish istagi bilan, balki ma'lum bir jamiyatda, atrofdagi odamlar orasida o'zini-o'zi anglash istagi bilan cheklanadi. Boshqa tomondan, ma'lum bir tarixiy vaqt oralig'idagi jamiyat, shuningdek, ushbu jamiyatda yashash uchun maqbul bo'lgan shaxsiy xususiyatlarni belgilab, shaxsga nisbatan o'zining ijtimoiy so'roviga ega.

Ijtimoiy pedagogika pedagogik bilimlarning mustaqil tarmog'i sifatida shaxsni shakllantirish, sotsializatsiya va shaxsni rivojlantirishning yaxlit jarayonidagi o'zaro ta'siri nuqtai nazaridan inson va uning hayotiy muhitini o'rganadi. Ilmiy soha sifatida u ta'lim insonning sotsializatsiyasiga qay darajada hissa qo'shishi mumkinligi, buni kim amalga oshirishi kerakligi va bu shaxsning ijtimoiylashuvi nuqtai nazaridan qanchalik samarali bo'lishi mumkinligi haqidagi savollarga javob beradi.

"Ijtimoiy pedagogika" atamasining Yevropada paydo bo'lishi odatda XIX asrning o'rtalariga to'g'ri keladi, chunki u birinchi marta nemis o'qituvchisi Fridrix Disterverg tomonidan taklif qilingan bo'lib, u aqliy qobiliyatlarni rivojlantirish, shaxsni har tomonlama rivojlantirish va uning axloqiy rivojlanishini ko'rib chiqdi.

Ta'lim tarbiyaning asosiy vazifasi sifatida beriladi. Biroq, bu atama XX asrda eng faol qo'llanilgan davr desak bo'ladi.

Ijtimoiy pedagogikaning eng kuchli ilmiy maktablaridan biriga ega bo'lgan nemis maktabi olimlarining ta'kidlashicha, ijtimoiy pedagogika ta'lim farovonligining mustaqil sohasi sifatida tushuniladi, uning vazifasi qamrab olinmagan ijtimoiy xavf va zarbalarni zararsizlantirishdan iborat bo'lishi kerak. Maktab, oila va ijtimoiy ta'minot deb qaraladi.

Ruminiyalik tadqiqotchi ijtimoiy pedagogika bolalarga ham, kattalarga ham tegishli ekanligini qat'iy ta'kidlaydi.

Chex tadqiqotchilari ijtimoiy pedagogikaning quyidagi izohini berishadi: ta'limning makro-ijtimoiy jihatlariga (jamiyatning tabiati, jamiyatning umumiy madaniy va siyosiy holati, shu jumladan qadriyatlar tizimi) va mikro-ijtimoiy jihatiga e'tibor qaratadigan chegaraviy intizom (shaxsning yaqin atrofi - oila, maktab, ijtimoiy guruhlar va boshqalar). Shu bilan birga, u atrof-muhitning inson va jamiyatga ta'sirini, atrof-muhit va ta'lim o'rtasidagi munosabatlarni o'rganuvchi fan sifatida barcha yosh guruhlariga yordam beradi. 2005-yilda "Xalqaro Ijtimoiy Pedagoglar Assotsiatsiyasi" (AIEJI) ijtimoiy ta'limning kompetensiyasi to'g'risidagi hisobotida ijtimoiy pedagogikaga quyidagi ta'rifni berdi: "ijtimoiy va moddiy sharoitlar va turli xil qiymat yo'nalishlari rivojlanish va o'sishga, sifatga qanday to'sqinlik qilishi haqidagi nazariya, shaxs yoki guruhning hayoti va farovonligi xizmat qiluvchi fan". Bu ta'rifda, birinchidan, ijtimoiy pedagogika fan (nazariya) ekanligi, ikkinchidan, u nafaqat bolalar, o'smirlar va hatto kattalar, balki odamlar guruhlarini muammolarini ham o'rganishga qaratilganligi aniq ko'rsatilgan. Ayrim mamlakatlarda ijtimoiy pedagogika va uning sohasidagi akademik tadqiqotlarga qiziqish juda yuqori, ammo ijtimoiy pedagogika bo'yicha mutaxassislar uchun alohida tayyorgarlik yo'q. Misol uchun, Angliya bu yo'qlikni bu mamlakatda ijtimoiy ishchi amaliy ijtimoiy pedagogika bilan bog'liq ko'plab rollarni o'zlashtirganligi bilan oqlaydi. Xuddi bu borada yaxshi natijalarga erishgan. Finlyandiyada ijtimoiy pedagogika kasb deb qaralmaydi.

Ijtimoiy pedagogika - ijtimoiy nochor guruhlariga yordam berish va qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullanadigan amaliy fan. Bu odamlarni tarbiyalash orqali ular mavjud bo'lgan ekzistensial muammolarni hal qilish uchun asosiy vakolatlarga ega bo'ladilar. Bu fikrni, shuningdek, ko'plab tadqiqotchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiya masalasini shaxsning umumiy madaniy kompetensiyasining bir qismi sifatida ko'rib chiqishlari, uni madaniy va ijtimoiy normalarni hisobga olgan holda muayyan ijtimoiy sharoitlarda muloqot qilish qobiliyati deb hisoblashlari ham tasdiqlanadi. Xulq-atvori, shuningdek, shaxsning ijtimoiy-madaniy

tadbirlarda ishtirok etishga tayyorligi bunday shaxsning rivojlanishi va shakllanishiga o'quvchilarning jamiyatda to'liq hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni olish sharoitida ijtimoiy-pedagogik jarayon va ijtimoiy ta'limning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olmasdan erishib bo'lmaydi. Zamonamizning shu va boshqa ko'plab savollariga javob izlash ham bilim sohasi, ham tarbiyaviy predmet bo'lgan ijtimoiy pedagogika shug'ullanadi.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy pedagogika juda keng imkoniyatlar maydoniga ega bo'lib, davlat va jamiyatning tuzilma elementlari bilan belgilanadi. Umuman olganda ijtimoiy pedagogika fani juda qadim ildizlarga ega bo'lgan, muhim fan hisoblanadi. U hozirgi kunga kelib jadal rivojlandi va o'ziga hos bo'lgan konsepsiyalariga ega bo'ldi.

Davlat tizimida u o'zining ta'sirini ta'lim institutlariga, sog'liqni saqlashga, madaniyat, fan, ishlab chiqarish, boshqaruv organlari, ijtimoiy ximoya organlari va jamiyatning boshqa institutlariga o'z ta'sirini o'tkazadi. Bundan tashqari u aholini turli ijtimoiy guruhlariga ijtimoiy birlashmalar, harakatlar va tashkilotlar, shuningdek diniy muassasalarga, ommaviy axborot vositalari va boshqa fuqarolar jamiyatining ijtimoiy institutlariga ta'sir o'tkazadi.

Amalda bugungi kunda ta'lim va ijtimoiy muassasalar kerak. Yangi ijtimoiy-pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirishga qodir, doimiy kasbiy tamoyillar, xulq-atvorni namoyish etish, murakkab muammolarni mustaqil hal qilish va o'zgaruvchan sharoitlarga tezda moslashish qobiliyatiga ega ijtimoiy o'qituvchi juda kerak. Ijtimoiy pedagogika fanlararo fan bo'lganligi sababli uning ilmiy tadqiqotlarini amaliy qo'llash inson faoliyatining turli sohalarida (tibbiyot, yuridik, politsiya, migratsiya va boshqa xizmatlar) o'z aksini topishi kerak. Ijtimoiy pedagogika pedagogik bilim sohalarini bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularning ko'lami turli xil ta'lim tashkilotlari hisoblanadi. Bularga maktabgacha pedagogika, maktab pedagogikasi, kasbiy pedagogika, har xil turdagi yopiq muassasalar pedagogikasi, bolalar va yoshlar tashkilotlari pedagogikasi, ijtimoiy ish pedagogikasi va boshqalar kiradi va aynan shu jihatlari bilan ijtimoiy pedagogika muhim soha hisoblanadi. Bundan tashqari, bugungi kunda mahalliy tadqiqotlarda ijtimoiy pedagogikaning ob'ekti "jamiyatdagi munosabatlar pedagogikasi, ijtimoiy munosabatlarning yaxlit tizimi"- deb qaraladi va uning predmeti barcha yosh davrlarida shaxsning ijtimoiy o'zaro munosabatlariga pedagogik ta'sir ko'rsatish jarayonidir deyiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim To'g'risidagi Qonuni.
3. "Современные тенденции развития социальной педагогики как науки" Палаткина Г.В., Семенова М.Г журнал " Мир науки".
4. "Гендер в дискуссе социальной работе анализ; учебной литературы" Ярская Смирнова Е. Р.
5. "Философия и история образования" Галагузова М. А.
6. «Ijtimoiy pedagogika». M.Xakimova